

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РУССКО-КИТАЙСКОГО ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ — ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ

Ден Хоулян

Студент факультета русского языка

Ло Боюань

Студент факультета русского языка

Цзэн Юэцзюнь

Студент факультета русского языка

COMPARATIVE ANALYSIS OF TOOLS OF RUSSIAN-CHINESE ONLINE TRANSLATORS – EMPIRICAL RESEARCH BASED ON APPLICATION BY STUDENTS

Deng Houliang,

Luo Boyuan,

Zeng Yuejun

Аннотация

В данной статье проводится эмпирическое исследование четырех русско-китайских онлайн-переводчиков, используемых студентами, изучающими русский язык. Обнаружено, что они имеют общие ограничения в переводе имен и пословиц, при этом в переводе названий мест и стилей есть свои преимущества и недостатки. Они могут удовлетворять простые повседневные потребности, но качество снижается при обработке профессиональных текстов. Общая способность каждого инструмента находится на одном уровне, что подтверждает их позицию в качестве вспомогательных инструментов машинного перевода. Учащимся русского языка следует рационально использовать их для повышения эффективности обучения.

(Данная статья является результатом исследования проекта (название проекта: Сравнительный анализ инструментов Русско-китайского онлайн-переводчиков — эмпирическое исследование на основе применения студентами, номер проекта: 2024XJ43), проведенного под руководством преподавателя Ван Сяоси.)

Abstract

This article conducts an empirical study of four Russian-Chinese online translators used by students studying Russian. It has been found that they have common limitations in the translation of names and proverbs, while the translation of place names and styles has its advantages and disadvantages. They can meet simple everyday needs, but the quality decreases when processing professional texts. The overall capability of each tool is at one level, which confirms their position as auxiliary machine translation tools. Students of the Russian language should use them rationally to improve the effectiveness of teaching.

(This article is the result of research from the project (Project Title: Comparative Analysis of Russian-Chinese Online Translation Tools — An Empirical Study Based on Student Application, Project Number: 2024XJ43), conducted under the supervision of Lecturer Wang Xiaoxi.)

Ключевые слова: Машинный перевод, изучение русского языка, взаимный перевод русского и китайского языков, инструменты перевода.

Keywords: Machine Translation, Russian language learning, Russian-Chinese mutual translation, translation tools.

Контекст исследования: Машинный перевод (Machine Translation) — это подраздел вычислительной лингвистики, изучающий использование компьютерного программного обеспечения для перевода текста или языка с одного языка на другой. Он помогает людям общаться с носителями разных естественных языков. Машинный перевод между русским и китайским языками остаётся постоянной и сложной областью исследований.

С развитием сотрудничества между двумя странами литература по переводу с русского на китайский и наоборот постоянно растёт, однако статей о машинном переводе между русским и китайским языками очень мало. Большинство учёных обращали внимание на сравнительные исследования, в то время как результаты исследований по применению изучения неоднозначности русского языка в

машинном переводе, а также сравнительных исследований машинного перевода с русского на китайский и ручного перевода крайне скудны. Почти нет учёных, которые изучали сравнение качества разделов перевода с русского на китайский в таких популярных онлайн-переводчиков, как Google Translate, YandexTranslate и Baidu Translate, что могло бы послужить ориентиром для исследований машинного перевода с русского на китайский [1, с.9-10].

Развитие инструментов перевода прошло эволюцию от традиционных ручных инструментов к информационно-интеллектуальным. В традиционный период (до середины XX века) перевод полностью зависел от бумажных инструментов, таких как билингв словари, энциклопедии и справочная литература. Переводчики должны были многократно обращаться к бумажным материалам, что сопро-

вождалось низкой эффективностью и высокой вероятностью случайных ошибок, что затрудняло удовлетворение растущих потребностей международного обмена. [5, с. 200-204.] В настоящее время общество находится в информационную эпоху, а способы обработки языка постоянно обновляются. С момента, когда Уоррен Виве в 1949 году предложил концепцию машинного перевода, по сей день появилось множество онлайн-инструментов перевода, основанных на облачных словарных базах данных и обширных постоянно обновляемых текстовых корпусах, что значительно сократило время, затрачиваемое на перевод, и существенно повысило эффективность работы переводчиков. Прорыв в технологиях нейронных сетей в XXI веке, особенно применение архитектуры скачкообразному развитию инструментов русско-китайского перевода в понимании семантики и адаптации контекста, постепенно выводя их из лаборатории в реальные сценарии, такие как экономика и культура. [2, с. 127-130.]. Современные основные системы, такие как Google Translate и DeepL, уже могут обрабатывать обычные тексты, но в отношении китайских особенных выражений (например, четырехсимвольных идиом, культурно-нагруженных слов) и сложных структур предложений по-прежнему требуется ручное послереферирование. Развитие переводческих технологий переходит от простого стремления к эффективности к модели взаимодействия человека и машины, и в будущем, возможно, сужение разрыва с профессиональными переводчиками за счет улучшения понимания контекста и межкультурной адаптации. [2, с. 127-130.].

Учащиеся в процессе изучения иностранного языка прошли путь от бумажных словарей к электронным словарям и современным разнообразным онлайн-инструментам перевода. В условиях широкого распространения интеллектуальных переводческих инструментов сегодня студенты могут легко пользоваться услугами перевода, однако три ключевые проблемы, выявленные в процессе их использования — недостаток базовых языковых навыков, слабые навыки глубокого поиска и недостаток знаний об информационных инструментах — значительно ограничивают качество перевода и эффективность обучения. Хотя современные информационные инструменты перевода могут обеспечить удобство для переводчиков, они не могут заменить переводчика в эффективном выполнении переводческих задач, и языковые способности самого переводчика по-прежнему определяют качество перевода. [4, с. 24-25.]

В условиях глобализации сегодня обмен и сотрудничество между Китаем и Россией становятся все более тесными, а спрос на инструменты перевода с русского на китайский стремительно растет. Для удовлетворения этого спроса на рынке появились множество инструментов мгновенного перевода с русского на китайский, таких как Яндекс Переводчик, DeepL Translator, Baidu Переводчик, iFlyTek Переводчик и другие. Эти инструменты

имеют свои преимущества в точности перевода, плавности, разнообразии функций и других аспектах, предоставляя студентам удобные средства учебной помощи. Однако, каковы на самом деле результаты применения различных инструментов на практике и насколько они удовлетворяют студентов, эти вопросы еще недостаточно изучены систематически. На примере Южного бизнес-института Гуандунского университета иностранных языков и международной экономики, после опроса студентов, специализирующихся на русском языке, мы обнаружили, что наиболее часто используемые инструменты перевода с русского на китайский — это Яндекс Переводчик, DeepL Translator, Baidu Переводчик и iFlyTek Переводчик. Поэтому данное исследование также сосредоточено на изучении эффективности этих четырех инструментов перевода, направлено на анализ их достоинств и недостатков, предоставление рекомендаций по выбору подходящих инструментов для студентов, а также на содействие постоянной оптимизации и развитию инструментов перевода.

Сравнительный анализ: Мы отобрали 20 текстов из учебников, экзаменов по русскому языку, новостей и литературных произведений, включая 10 текстов на китайском и 10 на русском языке, и перевели их с русского на китайский и с китайского на русский с помощью четырех инструментов: Яндекс Переводчик, DeepL Translator, Baidu Переводчик и iFly Translator. Согласно результатам перевода, можно сравнить эффективность инструментов по трем аспектам: собственные названия, предложения и стиль.

Собственные имена: Судя по результатам перевода собственных имён, перевод Baidu выглядит довольно прямолинейным и непонятным, а также недостаточно плавным; перевод iFlytek демонстрирует хорошие результаты при переводе русских имен, но всё же содержит ошибки; Яндекс Переводчик и DeepL Translator, очевидно, более точны при переводе с русского на английский, особенно Яндекс Переводчик, который переводит имена на английский, тогда как DeepL Translator частично на английский, частично на китайский, но с проблемами в использовании знаков препинания в китайских именах.

В качестве примеров можно привести такие имена, как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Стандартные китайские переводы этих имен должны быть А.С.普希金、Ф.М.陀思妥耶夫斯基、Н.В.果戈理、安娜·阿赫玛托娃、奥西普·曼德尔施塔姆。

Однако ни один из выбранных нами четырёх переводчиков не смог полностью и правильно перевести. Яндекс перевода, перевёл вышеуказанные имена на «A.S.普希金, F.M.陀思妥耶夫斯基, N.V.Gogol, Anna Akhmatova, Osip Mandelstam» . А DeepL Translator, известный своей мощной способностью обработки языка и функцией прямого перевода, также не смог перевести все имена

(результат перевода: А.С. Pushkin, F.M. Dostoevsky. N.V. 戈高尔、安娜-阿赫玛托娃、奥西普-曼德尔施塔姆)。Что касается переводчика iFlytek, который в последние годы получил широкое внимание и положительные отзывы на рынке, то хотя он превосходит другие три приложения в области «перевода имен», он также имеет свои недостатки, например, перевод А.С. Пушкина как «А.С.会议开幕普希金»。А четыре программы для перевода не смогли перевести «Н.В.果戈理»。

Что касается перевода географических названий, в целом все четыре программы могут довольно точно перевести различные названия, но в плане точности и плавности DeepL работает лучше всего, за ней следует iFlyTrans, а Baidu Trans и Яндекс.Переводчик примерно одинаковы.

В качестве примеров можно привести Исаакийский и Казанский соборы, памятник Петру Великому, Летний сад, мосты через Неву, Фонтанку. Правильный перевод должен быть 圣伊萨克大教堂和喀山大教堂、彼得大帝纪念碑、夏日花园、涅瓦河大桥、丰坦卡大桥, Среди четырех упомянутых программ для перевода DeepL дает наиболее точный перевод. Хотя DeepL не всегда идеально справляется с переводом имен людей, в случае географических названий он особенно точен. Остальные три программы имеют определенные проблемы с пропусками и ошибками в переводе. Например, Яндекс Переводчик переводит «Сен-Исса» как «圣以撒», Baidu переводчик упустил «大教堂» три иероглифа. Хотя точность перевода iFlytek по-прежнему уступает DeepL, в плане плавности он превосходит переводы Baidu и Яндекс Переводчик.

Предложения: В переводе простых хорошие результаты, например, для предложений вроде удовлетворяя информационные потребности повседневного общения. Однако при обработке сложных предложений, особенно когда исходный текст включает длинные и сложные предложения, культурно-специфические элементы (например, имена, пословицы) или политические тексты, целостность перевода значительно снижается. В частности, при обработке логической структуры длинных и сложных предложений различные инструменты демонстрируют разную эффективность: например, при переводе политических текстов (таких как (цель достижения пика выбросов углерода) в описании), DeepL, используя более передовые технологии перевода, лучше сохраняет причинно-следственные связи в оригинале, тогда как Baidu Translate допускает пропуски в переводе, что приводит к семантическим искажениям. В литературных текстах, например, (Дракон символизирует духовную связь китайской нации), Только DeepL и iFlyTek Translation с трудом передают метафорическое значение.

В аспекте локализованных выражений с национальной спецификой, таких как пословицы, машинный перевод демонстрирует особенно слабые стороны. Например, русская пословица «Тише едешь — дальше будешь» была переведена четырьмя машинными инструментами довольно прямолинейно, что привело к недостаточной естественности и плавности выражения, не отразив должного уровня качества перевода и культурной адаптации. В Yandex она была ошибочно переведена как Езда на машине тише), в iFlytek переводится как (Иди дальше, потерять свою философскую сущность. Что касается этого поговорки, более идеальным вариантом локализации мог бы быть «欲速则不达» или «宁静致远», А в прямом переводе только предоставлена переводом iFlytek «你走得更安静, 你会走得更远» В определенной степени соответствует первоисточнику.

В целом, инструменты машинного перевода уже обладают достаточно зрелыми способностями обработки предложений с четкой поверхностной семантикой. Однако для скрытых логических связей (таких как причинно-следственные или контрастные отношения) или метафорических выражений они по-прежнему зависят от вмешательства пользователя для дополнения семантической информации и связей между предложениями. Перевод пословиц должен следовать стратегии «двойной адаптации», то есть сначала декодировать исходный язык для получения глубинной семантики, а затем перекодировать с учетом культурной адаптации на целевом языке. В настоящее время системы машинного перевода все еще имеют значительные ограничения в обработке подобных языковых явлений, и разработчикам технологий необходимо дополнительно оптимизировать алгоритмы, чтобы снизить вероятность ошибок в переводе пословиц.

Стиль речи: В области перевода политических текстов качество четырех инструментов можно примерно ранжировать следующим образом: DeepL превосходит iFlyTek, Baidu и Yandex примерно на одном уровне, занимая третье место. Политические тексты требуют абсолютной точности, и DeepL демонстрирует наилучшие результаты благодаря более мощным базам терминов и способности обработки предложений, особенно при переводе длинных фраз, например, в русский язык фразы «Высококачественное развитие является первоочередной задачей...» получается структурно четкой и логически связанной.

В переводе новостного стиля, анализируя материалы, такие как репортажи о приемах в честь Дня образования КНР и новости о заседаниях АТЭС, можно определить следующий порядок качества четырех инструментов: iFlytek и DeepL показывают схожие результаты, превосходя Baidu, а Yandex оказывается наименее эффективным. Например редактор» 17时30分许» «Примерно в 17:30» (около 17:30), что точно передает неопреде-

ленное время, в отличие от прямого перевода Yandex «В 17:30», который теряет исходный смысл.» 许(примерно)» означает.

В переводе текстов с художественным стилем необходимо балансировать между точностью и культурной адаптацией. DeepL хорошо справляется с обработкой географических названий, но имена и риторические приёмы остаются его слабыми местами. По общему качеству: DeepL превосходит Xunfei, Yandex занимает третье место, а Baidu — наименее эффективен.

Вывод

В заключение, эмпирическое исследование инструментов мгновенного перевода с русского на китайский, проведённое среди студенческой аудитории, показало, что все машинные переводчики имеют определённые ограничения при работе с именами и пословицами. В случае с именами некоторые инструменты часто демонстрируют несогласованность транслитерации или перестановку фамилии и имени из-за недостаточного учёта форм изменяемости русских имен и культурного контекста. Что касается пословиц, большинство инструментов по-прежнему придерживаются буквального перевода, что затрудняет передачу их метафорического значения и культурного контекста. В сравнении, переводчик iFlytek, благодаря оптимизированному двуязычному корпусу и алгоритму культурной адаптации, демонстрирует более высокую точность транслитерации распространённых имен и лучшее воспроизведение контекста некоторых пословиц, что свидетельствует о его относительно более сильной способности к культурному восприятию.

В области перевода топонимов и стилистических аспектов различные инструменты демонстрируют как преимущества, так и недостатки. При переводе названий стран четыре инструмента обеспечивают относительно стандартное написание, однако при работе с названиями городов и специфическими культурными терминами часто наблюдается неоднородность или даже отклонения. В плане стилистической адаптации некоторые инструменты показывают высокую грамматическую точность при обработке формальных текстов (например, научных рефератов), тогда как другие выделяются большей плавностью в переводе разговорных диалогов. Этот разрыв свидетельствует о том, что существующие системы машинного перевода пока не охватывают в полной мере разнообразные стилистические и контекстуальные потребности, что требует выбора конкретного инструмента в зависимости от типа текста при практическом применении.

С точки зрения общего эффекта применения, все протестированные инструменты способны удовлетворить базовые повседневные потребности в переводе, например, помочь студентам понять резюме новостей на русском языке или провести простое общение, что в целом обеспечивает эффективную передачу информации. Однако при работе с текстами, требующими высокой специализации (такими как отрывки из литературных произведений или научно-технические документы), качество

перевода значительно ухудшается, что проявляется в увеличении грамматических ошибок, неточном переводе терминов и невозможности достичь стандартов перевода «верность, ясность и изящество»: на уровне «верности» часто наблюдаются упущения информации, на уровне «ясности» — недостаточная логическая связность, а на уровне «изящества» стиль оригинала практически полностью теряется.

В целом, хотя четыре инструмента машинного перевода, рассмотренные в данном исследовании, обладают своими преимуществами — некоторые лидируют по скорости отклика, другие более плавно обрабатывают короткие предложения, их общая эффективность остается на сопоставимом уровне, и ни один из них не смог полностью преодолеть присущие машинному переводу ограничения в обработке сложных контекстов и культурного содержания. Этот результат еще раз подчеркивает инструментальный характер машинного перевода: он может служить вспомогательным средством для предварительного понимания и отбора информации, но не способен заменить человеческий перевод в плане точности и творчества. Особенно в таких областях, как литература и наука, где требования к языковому качеству выше, человеческий перевод по-прежнему играет незаменимую роль благодаря глубокому пониманию контекста и культуры.

Для изучающих русский язык (особенно среди студентов) машинный перевод может служить эффективным вспомогательным инструментом обучения, помогая быстро преодолевать трудности при чтении и накапливать базовые выражения. Однако чрезмерная зависимость от машинного перевода может ослабить способность к самостоятельному восприятию языка и логическому мышлению. Поэтому студентам следует формировать правильное представление об использовании: рассматривать машинный перевод как вспомогательный инструмент для повышения эффективности обучения, а не как стратегию замены языковой практики. В то время как разумно используются технические средства для решения текущих задач, следует систематически повышать знания русского языка и культурную грамотность, и с помощью обильной практики аудирования, говорения, чтения и самостоятельное динамическое понимание грамматических структур, семантического содержания и культурного контекста, тем самым достигая фундаментального перехода от «зависимости от перевода» к «освоению языка», что закладывает прочную основу для углубленного профессионального обучения и межкультурного общения.

Список литературы

1. Владислав П. Исследование проблем машинного перевода научно-технической литературы с русского языка на китайский [D]. Сычуаньский университет, 2021. DOI: 10.27342/d.cnki.gscdu.2021.007397.

2. Ван Хаонин, Ли Юнь. Анализ постредактирования машинного перевода в онлайн-инструментах (на примере DeepL) [J]. Научно-техническая коммуникация, 2023, 15(20): 127-130.
3. Ли Вэньсинь. Особенности машинного перевода характерных китайских выражений и стратегии постредактирования [D]. Шанхайский университет финансов и экономики, 2023. DOI: 10.27296/d.cnki.gshcu.2023.001087.
4. Ли Чудань. Стратегии повышения эффективности английского перевода на основе переводческих инструментов [J]. Зарубежный английский, 2022, (11): 24-25.
5. Ли Чухань. Применение информационных переводческих инструментов студентами вузов и развитие компетенций [J]. Исследования и эксперименты в лабораториях, 2019, 38(04): 200-204.
6. Сунь Мин. Инструменты перевода с помощью интернета и исследование их применения [D]. Хэйлунцзянский университет, 2014.